

**ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИНИ ЮРИДИК ШАХС
СИФАТИДА МАҚОМИ, БЕЛГИЛАРИ ВА ТУРЛАРИГА ДОИР
АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР**

Колмаков Иван Константинович

ИИБ Академияси Ички ишлар органларининг маъмурий
фаолияти кафедра ўқитувчиси лейтенант
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7816258>

Бугунги кунда жазони ижро этиш муассасалари фуқаролик ҳуқуқий муносабатларга киришар экан улар фуқаролик ҳуқуқида юридик шахс мақомига эга бўлиши зарур.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 5 мартдаги “Озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ жазоларни ижро этиш муассасаларининг фаолияти самарадорлигини таъминлаш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорида ёзилишича, Жазони ижро этиш муассасаси юридик шахс ҳисобланади, фаолиятини амалга ошириш учун ўз мустақил балансига, шахсий ғазна ҳисобварағига ва банк ҳисобварағига, Ўзбекистон Республикаси Давлат герби тасвири туширилган ва ўз номи давлат тилида ёзилган муҳрларга, шунингдек, ўз фаолиятини амалга ошириш учун муассасанинг номи ёзилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат гербининг тасвири туширилган бланкаларга эга бўлади[1]. Фикримизча, Жазони ижро этиш муассасалари юридик шахс ҳисобланиб фуқаролик ҳуқуқий муносабатларга ўз манфаати йўлида фойда олиши мумкин бўлган тижоратчи ташкилот ҳисобланади.

Ушбу тарифдан кўриниб турибдики жазони ижро этиш муассасалари юридик шахс сифатида ўз мақомига эга. Бироқ у давлат ташкилоти шу ўринда давлат ташкилоти юридик шахс мақомига эга бўла оладими деган савол туғилади. Муаллиф бу саволга қуйидагича жавоб беради. Жазони ижро этиш муассасалари давлат муассасаси юридик шахс сифатида фаолиятини ҳам хўжалик юритиш, ҳам оператив бошқарув ҳуқуқига асосланган муассасаларга хос бўлган белгилар билан уйғунлашган. Хусусан, Жазони ижро этиш муассасалари хўжалик юритиш ҳуқуқига асосланган юридик шахс сифатида ўз мажбуриятлари бўйича ўзига қарашли мол-мулк ҳисобидан жавоб беради.[1]

Оператив бошқариш ҳуқуқига асосланган муассаса сифатида эса, бирлашманинг мол-мулки етарли бўлмаганида, Ўзбекистон Республикасининг ҳукумати унинг мажбуриятлари бўйича субсидиар жавобгар бўлади. Шу билан бирга, оператив бошқариш ҳуқуқига

асосланган муассаса, яъни жазони ижро этиш муассасалари Ўзбекистон ҳукуматининг қарорига асосан қайта ташкил этилиши ёки тугатилиши мумкин.

Шу ўринда жазони ижро этиш муассасалари юридик шахс сифатида фаолият олиб бориши учун умум эътироф этилган тўртда белгига эга бўлиши керак булар: ташкилий бирлик, мулкый мустақиллик, мулкый жавобгарлик ва фуқаролик муомаласида ўз номидан ҳаракат.

Жазони ижро этиш муассасалари **ташкилий бирлиги** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 5 мартдаги “Озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ жазоларни ижро этиш муассасаларининг фаолияти самарадорлигини таъминлаш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорининг 1-илоvasи “Озодликдан маҳрум этиш туридаги жазони ижро этиш муассасалари тўғрисида”ги низомда ўз аксини топган.

Жазони ижро этиш муассасалари юридик шахс сифатида фаолият кўрсатишининг ажралмас белгиси унинг **мулкый мустақиллигидир**, Жазони ижро этиш муассасалари мулкый мустақиллиги бироз чекланган десак янглишмаган бўламиз чунки улар эгалик қиладиган мулк давлатнинг мулки ҳисобланади. Улар фақат фуқаролик ҳуқуқий муносабатга киришиши натижасидаги олинган даромади унинг мустақил мулки ҳисобланади.

Шу ўринда жазони ижро этиш муассасалари **мулкый жавобгарликиги** унинг мустақил мулкый жавобгарлиги билан мажбуриятлари учун жавоб беришини англатади.

Жазони ижро этиш муассасаларининг **ўз номидан ҳаракати** деганда фуқаролик ҳуқуқий муносабатларга юридик шахс сифатида ўз номидан мулкый ва шахсий номулкый ҳуқуқлар ва мажбуриятларга киришиши ҳамда учинчи шахс билан шартномавий муносабатларга кириша олиши тушунилади.

Жазони ижро этиш муассасалари Ўзбекистон республикаси Жиноят-ижроия кодексини 45-моддасига биноан қуйидаги турларга бўлинади. Булар:

- жазони ижро этиш колониялари, шу жумладан даволаш ҳуқуқи асосидаги колониялар;
- тарбия колониялари;
- турмалар;
- маҳкумлар учун ихтисослашган касалхоналар.

– Тергов ҳибсхоналари озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган ва ҳўжалик хизматига оид ишларни бажариш учун қолдирилган шахсларга нисбатан жазони ижро этиш муассасалари вазифасини бажаради[2].

Шу ўринда жазони ижро этиш колонияларининг ўзи қўйидаги турларга бўлинади Булар: манзил-колонияларга, умумий, қаттиқ, махсус тартибли колонияларга бўлинади ҳамда вояга етган маҳкумларни сақлаш учун мўлжалланган ҳисобланди.

Ушбу муассасалар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 5 мартдаги “Озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ жазоларни ижро этиш муассасаларининг фаолияти самарадорлигини таъминлаш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорининг 1-илоvasи “Озодликдан маҳрум этиш туридаги жазони ижро этиш муассасалари тўғрисида”ги низомнинг 5-бандига асосан юридик шахс ҳисобланади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки амалиёт ва назария ўртасидаги тафовутни йўқотиш жазони ижро этиш тизимини профессионал тузилмага айлантириш муҳим вазифа ҳисобланади. Шулардан бири аёллар жазони ижро этиш муассасаси ҳисобланиб у республикада ягона ҳисобланиб, ушбу колонияни турли хил жинойтлар содир этган шахслар алоҳида сақланиб жазосини ўтайдилар лекин ушбу колонияни на умумий на қаттиқ тартибли колонияга киргизиш мумкин. Ушбу колонияни махсуслаштирилган колония деб аташни таклиф этамиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 5 мартдаги “Озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ жазоларни ижро этиш муассасаларининг фаолияти самарадорлигини таъминлаш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори. Электрон манба: <https://lex.uz/uz/docs/4756536>. (мурожаат этилган сана 10.04.2023 й).
2. Ўзбекистон Республикаси Жинойт-ижроия кодекси. Электрон манба: <https://lex.uz/acts/163629> (мурожаат этилган сана 10.04.2023 й).